

ИНТЕРНЕТ МАҚОНИДА ЭКСТРЕМИЗМ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАРҒИБ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МУАММОЛАРИ

Ф.Ф. Хасанов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8265100>

Аннотация. Ушбу мақолада Интернет оламидаги экстремизмнинг замонавий жамият учун хавфлиги ва унинг хусусиятларига эътибор қаратилган. Интернет экстремизмининг тушунчаси, унинг ўзига хос жиҳатлари ва пайдо бўлиш сабабларига, инсонлар айниқса ёшлар онгига қай даражада таъсир ўтказиш хусусиятлари батафсил таҳлил қилинган, ҳамда унинг олдини олиш фаолиятини такомиллаштириш билан боғлиқ тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: экстремизм, интернет тармоғи, интернет экстремизми, ахборот экстремизми, экстремистик фаолият, экстремистик мафкура.

Аннотация. В статье рассматриваются угрозы, возникающие в связи с распространением идей экстремизма в Интернете. Подробно анализируется понятие интернет-экстремизма, его специфические аспекты и причины, степень его воздействия на сознание людей, особенно молодежи, а также даются рекомендации по совершенствованию его профилактики.

Ключевые слова: экстремизм, интернет-сеть, интернет-экстремизм, информационный экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистская идеология.

Бугунги кунга келиб, бутун дунё давлатлари учун терроризм ва экстремизм мафкурасига қарши кураш масаласи энг устувор вазифалардан бирига айланиб қолди. Интернетдан фойдаланиш оммалашган сари у маданиятлар интегратори, бизнес, истеъмолчи ва ҳукумат учун бир-бирини боғловчи воситага айланди. Бироқ, тармоқдан фойдаланувчилар сони ва ҳажми ортгани сари унинг дастлабки вазифаларидан ўзга мақсадлар, яъни порнография, зўравонликни тарғиб қилувчи контентлар ҳамда турли экстремистик ташкилотлар томонидан интернетдан фойдаланиш ҳам орта бошлади. Турли сиёсий мақсадларни кўзлаган гуруҳлар тармоқдан ўзларининг ташвиқотларини олиб бориш, тарафдорлари билан боғланиш, олиб бораётган ишларига нисбатан жамоатчилик хабардорлигини кучайтириш ва ҳатто ўзларининг операцияларини амалга ошириш учун ҳам фойдаланишни одат қилдилар.

Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига қилган Мурожаатномасида “замонавий дунёда рақамли технологиялар барча соҳаларда ҳал қилувчи

рол ўйнашини ва келгуси беш йил учун рақамли иқтисодиётга жадал ўтиш устувор вазифамиз бўлиб қолади”, деб бежизга таъкидламаган эди¹.

Ҳозирги куннинг энг асосий муаммоларидан бири бу – интернет тармоғида террористик ва экстремистик ғояларнинг тез тарқалишидир. Ҳар йили жаҳон интернет майдони жуда тезкорлик билан ривожланиб бормоқда. Интернет билан биргаликда унинг таркибида олиб борилаётган ноқонуний фаолиятлар, шу жумладан, экстремистик тарғиботлар ҳам ўсиб бормоқда. Экстремизмнинг қурбони бўлиб қолаётганларни эса аксарият ҳолларда ёшлар ташкил этади. Хўш, нега айнан ёшлар? Биринчидан, ушбу контент мустақамланмаган психикага эга бўлади ва бу ўз ўрнида уларни “масофадан” туриб манипуляция қилиш имконини беради, иккинчидан эса, бугунги кунда бутунжаҳон интернет фойдаланувчиларнинг ярмидан ортиғини 20 ёшгача бўлган ёшлар ташкил этади.

Аксарият ҳолларда ёшларнинг бу борада жавобгарликка тортилишларига уларнинг ўзлари билиб-билмай ижтимоий тармоқлардаги экстремистик руҳдаги материалларга оддий лайк, репост ёки шарҳ қолдириш туфайли уларнинг тарқатувчисига айланиб қолаётганликлари сабаб бўлмоқда. Ҳолбуки, бу ҳаракат учун Ўзбекистон Республикасининг жинойий ва маъмурий кодексларининг бир қатор моддалари билан тегишли жавобгарлик белгилаб қўйилган.

“Ахборотлаштириш тўғрисида”ги қонунининг 11-моддасига кўра “Ахборот ресурслари улардан эркин фойдаланиш тоифалари бўйича ҳамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган ахборот ресурсларига ва эркин фойдаланилиши чеклаб қўйилган ахборот ресурсларига бўлинади...” – деб белгилаб қўйилган. Бундан ташқари шу қонуннинг 12¹-моддасига мувофиқ, веб-сайт ёки веб-сайт саҳифасининг эгаси, шу жумладан блогер ўз веб-ресурсларидан жинойий ва бошқа жавобгарликка сабаб бўладиган ҳаракатларни содир этиш мақсадида фойдаланилишига йўл қўймаслиги, уруш, зўравонлик ва терроризмни, шунингдек диний экстремизм, сепаратизм ва фундаментализм ғояларини тарғиб қилиш; миллий, ирқий, этник ёки диний адоват кўзғатувчи, шунингдек фуқароларнинг шаъни ва қадр-қимматига ёки ишчанлик обрўсига путур етказувчи, уларнинг шахсий ҳаётига аралашшига йўл қўювчи ахборотни тарқатиш; порнографияни, зўравонликни ва шафқатсизликни тарғиб қилиш, шунингдек ўз жонига қасд қилишга даъват этиш; қонунга мувофиқ

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси (2020 йил 24 январь) <https://nrm.uz/contentf?doc=612868>

жинойй ва бошқа жавобгарликка сабаб бўладиган ўзга ҳаракатларни содир этиш мақсадларида фойдаланилишига йўл қўймаслиги шарт эканлиги, шундай ҳолатларни содир этган тақдирда **қонунга зид ахборотларни дарҳол ўчириб ташлаши лозимлиги, акс ҳолда унинг ҳаракатлари жиноий ёхуд маъмурий жавобгарликка сабаб бўлиши,** мазкур веб-сайтдан ва (ёки) веб-сайт саҳифасидан ёхуд бошқа ахборот ресурсидан фойдаланиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилаган тартибда махсус ваколатли орган томонидан чекланиши мумкинлиги белгилаб берилган.

Ҳозирги мавзуга қайтадиган бўлсак, биз айнан шу каби махсус ваколатли органлар томонидан тақиқланган, терроризм ёки экстремизмни тарғиб қилувчи ахборотларга лайк, репост ёхуд шарҳ қолдириш туфайли уларнинг янада кўпроқ фойдаланувчилар оммасига тарғиб қилинишига сабаб бўлиш ҳақида фикр юритмоқдамиз. Ваҳоланки, айнан мана шу ҳаракат Ўзбекистон Республикаси жиноий ҳамда маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларнинг бир қатор моддаларига кўра жавобгарлик келтириб чиқариши белгилаб берилган. Хусусан, маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 184²-моддасига кўра диний мазмундаги материалларни тарқатиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш ёки тарқатиш - материалларни ва уларни тайёрлаш ҳамда тарқатиш учун тегишли воситаларни мусодара қилиб, фуқароларга базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 бараваридан 100 бараваригача, мансабдор шахсларга эса – 50 бараваридан 150 бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлиши келтириб ўтилган бўлса, жиноий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 244¹-моддасининг 2-қисмига кўра “Диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган, қирғин солишга ёки фуқароларни зўрлик билан кўчириб юборишга даъват этадиган ёхуд аҳоли орасида ваҳима чиқаришга қаратилган маълумотлар ва материалларни ҳар қандай шаклда тарқатиш – базавий ҳисоблаш миқдорининг 300 бараваридан 400 бараваригача миқдорда жарима ёки 3 йилдан 5 йилгача озодликни чеклаш ёхуд 3 йилдан 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши, 244³-моддага кўра эса диний мазмундаги материалларни тарқатиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш ёки тарқатиш, шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса – базавий ҳисоблаш миқдорининг 100

бараваридан 200 бараваригача миқдорда жарима ёки 3 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланиши белгилаб берилган.

Шу ўринда, масалани бугунги кунда жуда тезлик билан ривожланиб бораётган энг оммабоп ижтимоий тармоқлардан бири ҳисобланмиш “Инстаграм” тармоғи мисолида кўриб ўтсак. Ҳозирги пайтга келиб бу ижтимоий тармоқнинг фойдаланувчилари сони 800 миллиондан ошиб кетди, ҳар куни 500 миллиондан ортиқ инсон бу ижтимоий тармоқда “online” режимда қатнашади, бу эса барча фойдаланувчиларнинг 60 фоизидан ортиғини ташкил этади. Мутахассислар томонидан олиб борилган сўровномалар давомида шу маълум бўлдики, ушбу тармоқнинг ўз абонентлар сонини кўпайтириш ҳамда мақсадли аудиторияни яратиш истагида бўлган фойдаланувчилари томонидан бугунги кунда энг кўп қўлланилаётган усуллар сирасига 1) махсус хизматлар ва дастурлар ёрдамида абонентларни ва кўрсаткичларни алдаш, 2) турли қизиқтириш хусусиятига эга бўлган рекламалар қилиш ҳамда 3) “Фоллов” ва “Лике” қилиш кабилар кириши маълум бўлди. Ушбу тармоқда ҳар секундда расм ва роликларга 8500 “Like” қўйилади, ҳар секундда тахминан 1000 та коментария ёзилади. Инстаграм тармоғида сиз томонингиздан “Like” белгиси қўйилган ҳар бир видео ёки сурат эса сиз томонингиздан “дўстларингиз”га тавсия қилинади ва аксарият ҳолларда уларнинг 56% томонидан кўрилади². Бу эса ўз-ўзидан шу ахборотни тарқатишга ҳамда ушбу akkaунтни юқорига силжитиш яъни ривожлантиришга хизмат қилади. Хулоса қилиб айтганда, бизнинг фикримизга кўра ушбу ҳаракат учун жавобгарликнинг белгиланиши табиий ҳол албатта.

Бугунги кунда интернет оламида экстремизмга қарши курашиш борасидаги чора-тадбирлар тизимининг самарадорлиги ушбу жиноий фаолиятнинг холислиги, олиб бориладиган таҳлилнинг чуқурлиги ҳамда унинг келиб чиқиш сабабларини ўрганишга боғлиқдир.

Умумий қоидаларга кўра экстремизмга оид материалларни тарқатиш асосан жамоат жойларида содир бўлади ва бунинг асосий сабаби имкон қадар кўпроқ одамлар ва жамоатчиликни жалб қилиш билан изоҳланади. Бироқ, Интернет оламининг ривожланиши билан бу жиноятлар содир этилувчи майдон ҳақиқий ҳаётдан кўра анчайин кўпроқ тингловчилар синфига эга бўлган ижтимоий тармоқлар оламига кўчиб ўтди.

² Қодиров Х. “Инстаграм ҳақида сиз билган ва билмаган фактлар”. <https://www.terabayt.uz/post/instagram-haqida-siz-bilgan-va-bilmagan-25-fakt>. 2019 й.

Экстремизм борасидаги энг аниқ тушунчалардан бири “Терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши кураш бўйича Шанхай Конвенцияси”да берилган бўлиб, унга кўра “ҳокимиятни зўравонлик билан эгаллаб олишга ёхуд уни сақлаб қолишга, шунингдек давлатнинг конституциявий тузумини зўравонлик билан ўзгартиришга, жамоат хавфсизлиги, шу жумладан тегишли ташкилотларга зўравонлик билан тажовуз қилишга қаратилган ҳар қандай ҳаракат, ноқонуний гуруҳларнинг мақсадлари ёки уларда иштирок этиш экстремизм деб баҳоланади”³.

Демак, жисмоний ва юридик шахслар томонидан содир этилган ижтимоий хавфли қилмишлар, сиёсий, мафкуравий, ирқий, миллий, диний адоват ёки миллатлараро низолар ҳамда динлараро зиддиятларнинг пайдо бўлишига ёхуд кескинлашувига олиб келадиган объектив ҳаракатлар экстремизмни ташкил этади.

Экстремизмнинг асосий белгилари:

қўйилган мақсадларга эришиш мақсадида ноқонуний зўравонликдан фойдаланиш (ёхуд фойдаланиш таҳдиди);

жамоатчилик онгини манипуляция қилиш, муҳокамага сабаб бўлувчи мураккаб ижтимоий муаммоларни ҳал қилишнинг соддалаштирилган вариантларини илгари суриш;

ўз мақсадига етишиш йўлида ижтимоий-сиёсий, миллий, ирқий, диний адоват ёки сепаратистик мафкурадан фойдаланиш.

Тадқиқотчи Алексей Бутенконинг фикрига кўра замонавий жамиятда мавжуд экстремизм ўзининг таркибига кўра қуйидаги 2 гуруҳга бўлинади:

1. Зўравонлик ҳаракатларини амалга оширишни кўзда тутувчи – зўравон экстремизм;

2. Ахборот жамиятидан фойдаланувчи шахсларга диний, ирқий, миллатчилик ғоялари ва экстремистик маълумотлар ёрдамида ҳалокатли таъсир кўрсатувчи – сўз ёхуд ахборот экстремизми⁴.

Ахборот ҳамда оммавий ахборот воситаларининг таъсир кучини билиб олиш учун биргина, 1994 йилдаги Руанда воқеаларини ёдга олишнинг ўзи кифоя. Шу йили Руандадаги Тутси этник гуруҳлари геноцидни амалга ошириш мақсадида давлатнинг асосий оммавий ахборот воситалари бўлмиш – “Кангур” гезетаси ва РТЛМ радиостанцияларидан фойдаланишди. Бунинг натижасида эса уларни

³ “Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Терроризмга қарши конвенцияси”. Екатеринбург. 16.06.2009 й. Ўзбекистон Республикаси томонидан 16.12.2011 й.да ратификация қилинган. ЎРҚ – 309-сон.

⁴ А.С.Бутенко. “Экстремизм в сети интернет: понятие и сущность”. 2019 йил. Ростовского юридического института МВД России. E-mail: lexrostovdon161@gmail.com

нафақат аскарлар ва Хуту жангчилари, балки асосий фуқаролар қатлами ҳам қўллаб қувватлашди ҳамда улар ҳам қотиллик ва қирғинни ўзларининг фуқаролик бурчлари деб ҳисоблай бошлашди⁵.

Руанда масаласи бўйича Халқаро трибуналда Руанда Оммавий ахборот воситаларининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилди ва улар жавобгарликка тортилди. Ўз ўрнида бу ҳодиса бутун дунё учун оммавий ахборот воситаларининг қандай қудратли салоҳиятга эга эканлигини ва улардан экстремистик мақсадларда фойдаланилганда қандай аянчли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатиб берди. Натижада, халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ва давлатларнинг миллий қонунчилигида нафрат ва адоват уйғотувчи ғояларни оммавий ахборот воситалари ҳамда тармоқларида тарқатишни тақиқловчи ҳуқуқий нормалар жорий этилди. Шу жумладан, интернет тармоғида ҳам.

Т.Аристархова замонавий экстремизмнинг асосий белгиларидан бири сифатида жиноий фаолиятда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда экстремистик мафқурани тарқатишни кўрсатади⁶.

Д.Глухарев ҳам ушбу фикрга қўшилади ва замонавий экстремистлар Интернет фойдаланувчиларига психологик таъсир қилиш мақсадида – гаровга олинганларни қатл этиш видеоларини яратиш ва тармоққа юклаш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вакиллари ҳамда тинч аҳолига нисбатан уюштирилган кўпоровчилик ҳаракатлари ва ҳужумларнинг видео ва фотосуратларини тарқатиш, ўз жонига қасд қилиш каби мақсадларда қўллайдилар, ҳокимият яхлитлигини бузиш мақсадида ташкил этилувчи “рангли инқилоблар”да эса интернетдан асосий куч сифатида фойдаланадилар деб таъкидлайди⁷.

Фикримизча, интернет экстремистик фаолият учун жудаям қулай майдон ҳисобланади. Ундаги фойдаланишнинг қулайлиги, экстремистик руҳдаги маълумотларни оддий веб-саҳифалар орқали кенг фойдаланувчи қатламга жўнатиш имконияти, турли гуруҳлар, чатлар, блоглар ва форумлар орқали хоҳлаган турдаги ахборотлар алмашилиш имконияти интернет экстремизмининг вужудга келишида муҳим механизм вазифасини ўтайди.

⁵ A. Smirnov. Preachers of hate: the role of mass media in inciting genocide in Rwanda // Free thought. М., 2019. № 11.

⁶ Аристархова Т. А. Основные черты и особенности молодежного экстремизма // Известия Тульского государственного университета. – 2014. – №1–2.

⁷ Глухарев Д.С. Противодействие экстремизму в современном медиапространстве // Вестник Уральского государственного университета. – 2012.

“Рангли инқилоб”ларнинг энг муҳим характерли хусусиятларидан бири сифатида В.Василченко айнан сиёсий норозиликлар келтириб чиқариш мақсадида интернетдан фойдаланишни назарда тутди. Унинг фикрига кўра интернет оламини оммавий анъанавий ахборот воситалари (газета, журнал, телевидение, радио) шакли ёхуд одатдаги маданият шакллари (адабиёт, театр, кино, тасвирий санъат ва бошқалар) ҳеч бири билан солиштириб бўлмайди ва у буларнинг барчасини симбиоз тарзда ўзида бирлаштиради. Айнан шунинг учун интернет инсонлар онгига таъсир қилиш борасида катта имкониятларга эга ҳисобланади. Унинг рост ёки ёлғон бўлишидан қатъий назар ҳар қандай турдаги маълумотларни ўз фойдаланувчисига осон етказиб бера олиш хусусияти сабабли эса давлатлар ва халқларни бир-биридан ажратиш турувчи “темир парда”лар ўз кучини йўқотди⁸.

Ю.Лапунова интернетнинг хусусиятларига тўхталар экан, қуйидагиларга ишора қилади:

миллий назорат, қонуний чекловлар шакли ёки цензуранинг мавжуд эмаслиги;

маълумотлар узатишнинг тезлиги;

маълумотлар узатиш учун хизмат қилувчи дастурлар ва техник хизматларни ўрнатиш осонлиги;

интернет ресурслари орқали анъанавий оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишнинг қулайлиги.

Демак, бундан келиб чиқадикки, экстремизмнинг интернетда тарқалишига тармоқ ресурсларини яратиш, уланиш ва улардан фойдаланишнинг кам харажат талаб этиши, веб-сайт, шахсий блог яратишнинг ҳеч қандай қийинчилик туғдирмаслиги, ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш, гуруҳларга аъзо бўлиш, электрон почтани рўйхатдан ўтказиш каби хизматларнинг ниҳоятда соддалаштирилганлиги ҳам кўмак беради. Шундан экан бугунги замонавий дунёда бизнинг қарашларимиз “Интернет экстремизми” ва “Ахборот экстремизми” каби иборалар билан бойимоқда. Бизнинг фикримизча бу тушунчалар орасида айнан иккинчиси нисбатан кенгроқ маънода қўлланилади.

Р.Упорниковнинг фикрига кўра, янги дунёга кириб келган ахборот экстремизми ноқонуний мақсадларга эришиш йўлида ижтимоий психологик ва билвосита жисмоний бузғунчи таъсир кўрсатиш хусусиятига эга бўлган, ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда

⁸ Васильченко В.В. Влияние интернет-коммуникаций на активизацию протестных движений молодежи в современной России. – М., 2016.

амалга ошириладиган фаолиятдир⁹. Е.Старосветчий эса ахборот жамиятида экстремистларнинг мақсадлари бирмунча ўзгарганлигини, яъни эндиликда бирон бир драматик натижага эришиш учун кимнидир ўлдиришнинг ҳожати йўқлигини, аксинча компьютер клавиатурасидаги бир нечта тугмани босишнинг ўзи кифоя эканлигини таъкидлайди¹⁰.

Юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдики, интернет экстремизми ахборот экстремизмига қараганда торроқ тушунчадир ва эндиликда, экстремистик фаолиятлар экстремистлар учун қулай бўлган, уларнинг қарашларини тўла намоён эта оладиган интернет оламида амалга оширилади.

Экстремистлар билан мулоқот олиб боришда ижтимоий тармоқлар, форумлар ва турли мавзуларда кечадиган суҳбатлар муҳим ўрин тутди. Экстремистлар томонидан жамиятда сунъий кескинликни келтириб чиқариш мақсадида амалга оширилган интернет-форумлар ва чатлардаги низоларнинг виртуал ҳаётдан реал ҳаётга ўтиб, турли ижтимоий гуруҳлар ва шахслар орасида тўқнашувлар келтириб чиқарганлигига тарих гувоҳдир.

ЕХХТнинг интернетда олиб бориладиган онлайн-форумлар бўйича экспертларининг фикрига кўра террорчилар ва экстремистлар томонидан Интернет оламидан фойдаланган ҳолда инсонлар онгига таъсир ўтказишда қуйидаги воситалар алоҳида ўрин тутди:

бирон-бир муаммоли мавзуга доир тематик суҳбатлар;
ўзига жалб этувчи блоглар;

асосий фойдаланувчилари ёшлардан иборат бўлган ижтимоий тармоқлар ёхуд виртуал ҳамжамиятлар¹¹.

Бундан ташқари интернет оламидаги экстремизмнинг ахборот-коммуникация тармоғи ва унинг техник имкониятлари билан боғлиқ бўлган ўзига хос хусусиятлари мавжудки, уларни санаб ўтмай бўлмайди албатта:

экстремистик хусусиятга эга бўлган маълумотлар экстремистлар томонидан виртуал тармоққа компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда жойлаштирилади;

экстремистик маълумотлар жойлаштирилган интернет тармоғи кенг доирадаги инсонлар оммаси учун очиқ ҳолда бўлади;

⁹ Упорников Р.В. Политико-правовые технологии противодействия информационному экстремизму в России. – Ростов-н/Д., 2007.

¹⁰ Старосветский Е.А. Экстремизм в современном российском обществе // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – Белгород, 2008.

¹¹ Овчинский В.С. Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом: Хрестоматия. – М., 2017.

тармоқ экстремистларга эркин кириш, материалларни эркин жойлаштириш ва аноним қолиш имконини беради;

экстремистлар томонидан фаолиятни тарғиб қилиш ва оммавий аудиторияга таъсир кўрсатиш мақсадида профессионал тарзда тайёрланган матн, график тасвир, аудио, видео ва мультимедиа воситаларидан фойдаланиш имконияти;

интернет экстремистик характердаги маълумотларни фойдаланувчиларга бир зумда етказиб бериш ҳамда онлайн мулоқот қилиш имконини беради;

экстремистик жиной хатти-ҳаракатларнинг виртуал табиати. Экстремистнинг ўз кузатувчилари билан алоқа ўрнатиши учун унга бирон-бир турдаги техник қурилма (*компьютер, ноутбук, мобиль телефон ва бошқалар*) ҳамда интернетга кириш имконияти кифоя қилади. Барча жараёнлар, шу жумладан экстремистик маълумотларни яратиш, қайта ишлаш, узатиш ва сақлаш шу икки омилнинг “ичида” содир бўлади.

Криминалистик нуқтаи назардан экстремистик характердаги маълумотни тарқатиш билан ҳаракат тўлиқ содир этилган ҳисобланади. Аммо, бизнинг фикримизга кўра бу – ноаниқликка асосланган ҳаракатдир. Чунки, экстремист томонидан интернет тармоғида ноқонуний ҳаракат содир этилганлиги фактларини исботлаш кўп ҳолларда фақат кўрсатилган ускунада сақланган маълумотларга асосланади.

Шу ўринда, интернетда экстремизмнинг тарқалиши билан боғлиқ бир нечта сабаб ва муаммоларни санаб ўтсак:

биринчидан – бошқарув назоратининг етарли эмаслиги;

иккинчидан – интернетда экстремизмга қарши курашиш бўйича комплекс ёндашувнинг етарли эмаслиги, яъни потенциал куч шу жумладан, жамоат бирлашмаларидан фойдаланмаслик;

учинчидан – интернетда экстремистик маълумотлар тарқатилишининг олдини олиш борасидаги ишларнинг тезкорлик билан ташкил этилмаслиги, хусусан, экстремизм белгиларини мавжудлигини тасдиқлаш мақсадида амалга оширилувчи экспертизанинг узоқ вақт талаб этиши;

тўртинчидан – интернет оламида экстремистик руҳдаги маълумотларни жойлаштирган инсонларнинг шахсини аниқлаш масаласининг қийинлиги. Фойдаланувчилар ва уларнинг ҳаракатлари тўғрисида маълумот олиш технологиялар воситасида мураккаблаштирилиши уларнинг аноним қолишини таъминлаши.

Интернет оламида экстремистик рухдаги материалларни аниқлашнинг мушкуллиги экстремизмга қарши кураш фаолиятининг асосий муаммоларидан бири саналади. Барчамизга маълумки, Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 30 июль куни қабул қилинган ЎРҚ-489-сонли “Экстремизмга қарши кураш тўғрисида”ги қонунининг “Асосий тушунчалар” деб номланган 3-моддасига кўра: экстремистик фаолиятни амалга оширишга ошкора даъват қиладиган ёхуд шундай фаолиятни амалга ошириш зарурлигини асослаб берадиган ёки ошкора оқлайдиган, тарқатиш учун мўлжалланган ҳужжат ёки ҳар қандай воситадаги бошқа ахборот – **экстремистик материал** деб аталади ҳамда ушбу қонунининг 11-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирилаётган, тайёрланаётган, сақланаётган, тарқатилаётган ва намойиш этилаётган, шунингдек оммавий ахборот воситаларида ёки телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғида тарқатилаётган ва намойиш этилаётган материаллар қонунчиликда белгиланган тартибда экстремистик материаллар деб топилади¹².

Тожикистон Республикасининг 2020 йил 2 январда қабул қилинган “Экстремизмга қарши кураш тўғрисидаги” қонунини таҳлил қиладиган бўлсак, унга кўра, уюшган шахслар гуруҳи, сиёсий партиялар, жамоат, диний ёхуд бошқа ташкилотларни экстремистик ташкилот деб топиш учун фақатгина, суднинг ушбу ташкилотларни экстремистик фаолиятга дахлдорлиги сабабли фаолиятини тугатиш ёки тақиқлаш хусусида чиқарган қарори асос бўлиши белгилаб берилган¹³.

Белорусь Республикасининг 2007 йил 4 январда қабул қилинган “Экстремизмга қарши кураш тўғрисида”ги қонунининг “Қонунда қўлланилган асосий атамалар ва уларнинг тарифлари” деб номланган 1-моддасида “Экстремистик материаллар – оммавий намойиш қилиш, фойдаланиш ва тарқатиш учун мўлжалланган ёки исталган шаклда тарқатиладиган, экстремистик фаолиятга жалб қилиш ва уни тарғиб қилиш мақсадида ишлаб чиқилган рамзлар, буюмлар, ахборот маҳсулотлари (*босма, аудио, аудиовизуал ва бошқа ахборот хабарлари ёхуд материаллар, плакат, портрет, баннер ва бошқа кўргазмали ташвиқот, реклама маҳсулотлари*) ҳисобланиб, уларни суднинг қарори билангина

¹² Ўзбекистон Республикасининг “Экстремизмга қарши кураш тўғрисида”ги ЎРҚ-489-сонли Қонуни. 30.07.2018 й.

¹³ Закон Республики Таджикистан о противодействии экстремизму от 2 января 2020 года, №1655. <https://www.legislationline.org/ru/documents/id>.

экстремистик руҳдаги материал деб топиш мумкин” – дея кўрсатиб ўтилган¹⁴.

Россия қонунчилигига назар соладиган бўлсак, Россия Адлия вазирлиги томонидан тузилган экстремистик материаллар рўйхати федерация мутахассислари томонидан қўшимча тадқиқотлар ўтказилгандан сўнг, қабул қилинувчи якуний суд қарорига асосланиши белгилаб берилган¹⁵.

Қозоғистон Республикасининг “Экстремизмга қарши кураш тўғрисида”ги қонунида эса экстремистик фаолиятни амалга оширувчи, ўз фаолиятининг ўзига хос белгиларини намоён этадиган белгиларга (ном, рамз ва символ каби) эга бўлиши мумкин бўлган юридик шахс ёки жисмоний шахслар жамоаси экстремистик ташкилот деб аталиши лозимлиги таъкидлаб ўтилган¹⁶.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бугунги кунда экстремизмга қарши кураш фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари томонидан, келишилган ҳолда, ахборотни “экстремистик материал” деб топиш ҳамда гуруҳни “экстремистик ташкилот” деб белгилашнинг ягона механизмини ишлаб чиқиш зарур.

Бундан ташқари, кибержиноятчилик олами ва интернет экстремизмининг замон руҳидан келиб чиқиб жадал суръатларда ривожланиб бораётганлигини, юртимизда содир этилаётган терроризм ва экстремизм билан боғлиқ жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг 60 фоиз улуши айнан интернет ижтимоий тармоқлари орқали содир этиб келинаётганлигини инобатга олган ҳолда, бизнинг фикримизча, қонунларимизни ҳам замон руҳига мослаб тасниф этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг “Экстремизмга қарши кураш тўғрисида”ги қонунининг “Асосий тушунчалар” деб номланган 3-моддасига “Интернет экстремизми” деб номланган янги тушунчани киритиш лозим.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, замонавий экстремистлар томонидан қурол-яроғ, портловчи моддалар орқали амалга ошириладиган террорчилик актларининг, анчайин арзонга тушувчи интернет ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланган ҳолда амалга оширилувчи мафкуравий хуружлар алмаштирилаётган бир даврда яшаётган эканмиз

¹⁴ Закон РБ «О противодействии экстремизму» от 4 января 2007 г. № 203-3. https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_protivodejstvii_ekstremizmu.htm

¹⁵ Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. 25 июля 2002 года. N 114-ФЗ. <https://docs.cntd.ru/document>.

¹⁶ Закон Республики Казахстан «О противодействии экстремистской деятельности». 18.02.2005 г. N 31. https://kodeksy-kz.com/ka/o_protivodejstvii_ekstremizmu.htm

биз ҳам ўз ўрнида бу хуружларга қарши тура оладиган кучли билим ва салоҳиятга эга бўлган малакали кадрларни тарбиялай олишимиз, келажагимиз таянчи ҳисобланган ёш авлодда маънавий таҳдидга нисбатан интернет маданиятини шакллантиришни ўз устувор вазифамиз деб билмоғимиз даркор.

